

**Міністерство освіти і науки України
Одеський національний технологічний університет
Вінницький національний технічний університет
Інститут комп'ютерної інженерії, автоматизації,
робототехніки та програмування ім.П.Н.Платонова**

МАТЕРІАЛИ

**У ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВО – ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ
ТА СТУДЕНТІВ**

**«КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ І МУЛЬТИМЕДІА
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД
ДО КОМУНІКАЦІЇ - 2025»**

**25-26 вересня 2025 р.
ОДЕСА**

≡ **ПРЕЗИДІЯ ТА ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ** ≡

ПРЕЗИДІЯ

Лариса Іванченкова	Ректор Одеського національного технологічного університету, д.е.н., професор
Богдан Єгоров	Радник ректора, академік НААН України, д.т.н., професор
Ольга Ольшевська	Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків ОНТУ, к.т.н., доцент
Тетяна Ревенюк	В.о. директора навчально-наукового інституту Комп'ютерної інженерії, автоматизації, робототехніки та програмування ОНТУ, к.т.н., доцент

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ

Сергій Котлик	к.т.н., доц., каф. Інформаційних технологій та кібербезпеки, ОНТУ
----------------------	---

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ

Сергій Шестоपालов	к.т.н., доц., каф. Комп'ютерної інженерії, ОНТУ
--------------------------	---

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Annakaisa Kultima	University Lecturer, Department of Art and Media, Aalto University (Helsinki, Finland)
Jeanette Falk	Assistant Professor, Department of Computer Science, The Technical Faculty of IT and Design, Aalborg University in Copenhagen (Copenhagen, Denmark)
Johanna Pirker	Computer Science Professor (Games Engineering), Institute of Interactive Systems and Data Science at Graz University of Technology (Graz, Austria)
Lars Kristensen	Lecturer in media, aesthetics and storytelling, Höskolan i Skövde, (Skövde, Sweden)
Marcus Toftedahl	Project manager, Science Park Skövde (Skövde, Sweden)
Михайло Кисленко	Senior mobile developer, Ubisoft (Україна)
Олександр Романюк	зав. каф. Програмного забезпечення, ВНТУ (Україна)
Олександр Терьшин	Unity3d developer, Wear studio (Україна)
Олексій Ізвалов	регіональний координатор Global Game Jam в Східній Європі, к.т.н., доц. ЕТІ ім. Ельворті (Україна)
Павло Івасюк	Co-Founder компанії WhoAR (Україна)
Павло Ломовцев	зав. каф. Інформаційних технологій і кібербезпеки, ОНТУ (Україна)
Петро Горват	зав. каф. Комп'ютерних систем і мереж, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна)
Сергій Артеменко	зав.каф. Комп'ютерної інженерії, ОНТУ (Україна)
Уляна Марікуца	зав. каф. Систем віртуальної реальності, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)

біотехнологічний університет)	
ВІЗУАЛЬНІ КОНФІГУРАТОРИ ЯК НОВА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Феденко Д.О. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)	257
ПІДБІР КОМПЛЕКТУЮЧИХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГЕЙМЕРІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ. Б. Щербацький. (Вінницький національний технічний університет)	259
Розділ 4. Технологічні інновації та сучасні ігрові механіки (геймдизайн, AR/VR, IoT і взаємодія з іграми, носимі пристрої та їх роль у геймінгу)	262
SOFTWARE DEVELOPMENT FOR SYNTHESIZING A SEMANTIC KERNEL. Orekhov S. V., Taran P.A., Karalnik V.O. (National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute")	262
ЛОГІКО-ІМОВІРНІСНЕ ТРАЄКТОРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (ЛІТМ) ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ ТА QoE У КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРАХ І МУЛЬТИМЕДІА. Pryumak Nazar, Zhuk Yurii (Lviv Polytechnic National University)	265
APPLICATION OF HYBRID ENCRYPTION METHODS IN BLOCKCHAIN NETWORKS. Skorin Yuri, Artem Laktionov. (Kharkiv national economic university named after semen kuznets)	266
USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING TO AUTOMATE USER FEEDBACK ANALYSIS. Skorin Yuri, Petrenko Bohdan. (Kharkiv national economic university named after semen kuznets)	269
CONCEPT OF CONSTRUCTION OF AN INFORMATION AND MEASUREMENT SYSTEM BASED ON VIRTUAL COMPUTER SIMULATORS. Skorin Yuri. (Kharkiv national economic university named after semen kuznets)	271
RAILROAD SIMULATION AS AN EDUCATIONAL GAME MODEL. Serhii Yevdokymov (Kherson State University)	274
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РОЗРОБЦІ ВІДЕОІГОР: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД UNREAL ENGINE ТА UNITY. С. Андреев, В. Андреева А. Трубочанінова (Комунальний заклад «Кам'яноярський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області)	277
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ. С. Андреев, В. Редіна, В. Павленко (Комунальний заклад «Кам'яноярський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області)	278
МЕТОДИКА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІГРОВІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧИХ ВПРАВ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНИХ ШАБЛОНІВ ІГРОВИХ МЕХАНІК ТА НЕЙРОМЕРЕЖІ MEDIAPIPE. Безугла А.І., Блажко О.А. (Національний університет «Одеська політехніка»)	281
МОБІЛЬНІ ІГРИ З ДОПОВНЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ (AR): ПОЄДНАННЯ IOS ARKIT І МАШИННОГО НАВЧАННЯ. Вдовенко Д.О., Сєдих О.Л. (Національний університет харчових технологій)	284
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОСТОБРОБКИ В ІГРАХ. Вітковський М.Р., Романюк О.Н. (Вінницький національний технічний університет)	286
ІШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – ПРОРИВ У СВІТІ КОМП'ЮТЕРНИХ РОЗВАГ. Власюк Д.В. (Вінницький національний технічний університет)	287
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИПЛЕЄРНИХ ІГРОВИХ ЗАСТОСУНКІВ. Войтко В.В., Коваленко О.О., Барчук Н.Є., Гаврилюк О.В., Зелінський В.Р. (Вінницький національний технічний університет)	290
МЕТОДИКА ІНТЕГРАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ЗI SCRATCH-РЕПОЗИТОРІЯ З МІКРОКОНТРОЛЕРОМ ARDUINO ДЛЯ БАЛАНСУЮЧИХ ДОШОК. Волков А.С., Блажко О.А. (Національний університет «Одеська політехніка»)	292
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ТА МОНЕТИЗАЦІЯ У СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ AVOCADO. Гандрибіда В.В., Войтко В.В., Черноволик Г.О. (Вінницький	295

МЕТОДИКА ІНТЕГРАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ЗI SCRATCH-РЕПОЗИТОРІЯ З МІКРОКОНТРОЛЕРОМ ARDUINO ДЛЯ БАЛАНСУЮЧИХ ДОШОК

ВОЛКОВ А.С., БЛАЖКО О.А. (asanvolkov20@gmail.com, blazhko@op.edu.ua)

Національний університет «Одеська політехніка»

Анотація. Розглянуто методика інтеграції комп'ютерних ігор з відкритого Scratch-репозиторію з мікроконтролером Arduino Nano, підключеного до балансуєчих дошок, для швидкого створення ExerGame-ігор, які забезпечують комп'ютерну ігровізацію фізичних рухів на дошках. Методика використовує середовище TurboWarp та Python WebSocket-сервер.

Вступ. Сьогодні апаратно-програмні засоби для людино-комп'ютерної взаємодії широко застосовуються для розпізнавання природних рухів людини, дозволяючи керувати віртуальними середовищами через фізичні дії, зокрема у розважально-тренувальних іграх типу ExerGames («exercise» + «game») [1]. Відомо, що балансуєчі дошки (Rocker-дошка для коливання вліво/вправо або Wobble-дошка для коливання у всіх напрямках) використовуються для підтримки сенсомоторних функцій людини [2]. Існує багато комерційних систем комп'ютерної ігровізації дошок, які використовують спеціалізовані датчики зміни кута нахилу, наприклад, системи «My Fitness Trainer», Bobobalance, а також система Plankpad, яка використовує вбудовані датчики зміни кута нахилу Android/iOS-смартфонів.

Постановка проблеми. Усі представлені системи використовують закрите програмне забезпечення, що обмежує дослідження ігор та можливу їх модифікацію для особливої адаптації під рухи гравця-пацієнта. Лише система Plankpad [3] надає вільний доступ до програмного забезпечення для смартфонів, встановлених на будь-які, можливо, власноруч створені, Rocker-дошки. Для швидкої адаптації ігрових сценаріїв під ExerGame-ігри доцільно застосовувати відкриті освітні середовища, наприклад, Scratch або Blockly – візуальні середовища програмування на основі кольорових блоків [4]. Хоча Scratch найчастіше розглядається як шкільний інструмент створення комп'ютерних програм із простою 2D-графікою, які не можна порівнювати із комерційними 3D-іграми, Scratch надає доступ до вже працюючих комп'ютерних ігор, створених школярами з усього світу, розміщених у відкритому файловому репозиторії ігор та перевіреніх через тестування з боку інших великої спільноти користувачів. Це підтверджується результатами досліджень у роботі [5], де представлено міждисциплінарний Exergame підхід для навчання студентів 1-го курсу в дисципліні «Фізичне виховання». Підхід пропонує студентам модифікувати 63 комп'ютерні гри за темами олімпійських видів спорту з відкритого репозиторію, надаючи контроль рухів гравця через розпізнавання рухів студентів за допомогою нейронної мережі PoseNet. В роботі [6] представлено приклади використання різних датчиків у Blockly-подібному середовищі програмування мобільних застосунків MIT App Inventor. Але відкритий репозиторій ігор для MIT App Inventor налічує не більше десятка ігор через обмежену спільноту розробників. У роботі [7] подано рекомендації щодо застосування Exergame-технологій з використанням середовища Scratch4Arduino, бюджетного мікроконтролера Arduino Nano та модуля з датчиками гіроскопа/акселерометра. Але це середовище створює програмні модулі, сумісні лише з Scratch v.1.4, та не дозволяє імпортувати модулі, створені у Scratch v.3, де вже є комп'ютерні ігри, готові для швидкої інтеграції до комп'ютерної ігровізації балансуєчих дошок. Додатковим недоліком Scratch4Arduino середовища є необхідність запуску програм лише з самого середовища без створення автономних програмних модулів.

Мета роботи. Розробити методика інтеграції комп'ютерних ігор з відкритих Scratch/Blockly-репозиторіїв з мікроконтролером Arduino Nano, підключеного до Rocker/Wobble балансуєчих дошок, для створення автономних програмних модулів з іграми ExerGame-типу, які забезпечують комп'ютерну ігровізацію фізичних рухів на дошках.

Опис рішення. Для досягнення мети роботи було проведено аналіз Scratch/Blockly-середовищ програмування за критеріями: можливість підключення мікроконтролера Arduino (Arduino-Direct) або можливість підключення окремого серверу для отримання даних від Arduino (HTTP-server); виконання програмних модулів Scratch v.3; автономний запуск програмних модулів

за межами середовища розробки (*Auto-launch*). Було проаналізовано середовища (табл. 1): *TurboWarp*, *Snap4Arduino*, *Microsoft MakeCode*, *Google Blockly*, *mBlock*.

За результатами аналізу обрано середовище *TurboWarp*.

Таблиця 1 – Аналіз *Scratch/Blockly*-середовищ програмування за критеріями

Середовище	<i>Arduino-Direct/ HTTP</i>	<i>Scratch v.3 format</i>	<i>Auto-launch</i>
<i>TurboWarp</i>	<i>HTTP-server</i>	+	+
<i>Snap4Arduino</i>	<i>Arduino-Direct</i>	-	-
<i>Microsoft MakeCode</i>	<i>Arduino-Direct</i>	-	-
<i>Google Blockly</i>	<i>Arduino-Direct, HTTP-server</i>	+	-
<i>mBlock</i>	<i>Arduino-Direct, HTTP-server</i>	+	-

Методика інтеграції *Scratch/Arduino* містить етапи:

- 1) вибір комп'ютерної гри зі *Scratch*-репозиторію та локальне збереження файлу;
- 2) завантаження файлу з комп'ютерною грою до середовища *TurboWarp*;
- 3) підключення блоків зв'язку із сервером та читання *Gyro*-даних кута нахилу дошки;
- 4) додавання блоків перевірки значень кута нахилу дошки, при яких перевищення значення відповідає руху персонажа в одному напрямку, інакше – рух в іншому напрямку;
- 5) додавання блоків вибору рівня складності гри;
- 6) створення автономного програмного модуля, незалежного від середовища.

На рисунку 1 наведено схему взаємодії компонент інтеграції *Scratch/Arduino*.

Рисунок 1. Схема взаємодії компонент інтеграції *Scratch/Arduino*

Середовище *TurboWarp* отримує дані від *Arduino* через підключення до *WebSocket*-серверу, використовуючи *Plugin*-бібліотеки *WebSocket* та *JSON* з обробки даних. *Python*-сервер отримує дані від *Arduino*, підключеного до вільного *COM*-порта. Для створення автономного програмного модуля необхідно у *TurboWarp* обрати пункт меню *Packager* та визначити тип застосунку, наприклад, поодинокий *html*-файл з усіма *javascript*-бібліотеками або каталог з множиною програм для запуску із урахуванням операційної системи.

Запропоновану методику апробовано на прикладі комп'ютерної гри «*Ping-Pong*», *Scratch*-проект ID = 118945544. На рисунку 2 представлено фрагменти програми: (фрагмент 1) основний екран гри, де комп'ютер керує одною ракеткою, а гравець – іншою, використовуючи клавіші вліво/вправо; (фрагмент 2) блоки повноекранного режиму гри та з'єднання з *WebSocket*-сервером (*IP=localhost, port= 8867*); (фрагмент 3) блоки отримання повідомлень від сервера та *JSON*-обробки змінних *gyro_x, gyro_y*; (фрагмент 4) блоки контролю рухів ракетки через перевірку значень кута нахилу дошки, отримані з сервера, де 500 – середнє значення горизонтального положення дошки; (фрагмент 5) – блоки встановлення значень швидкості ракети гравця та швидкості м'яча для різних рівнів складності; (фрагмент 6) – приклад керування ракеткою через нахили балануючої дошки руками гравця.

Рисунок 2. Фрагменти програмних блоків комп'ютерної гри «Ping-Pong»

Висновки. Запропонована методика інтеграції *Scratch/Arduino* компонент дозволила спростити процес створення комп'ютерних ігор *ExerGame*-типу для *Rocker/Wobble* балансуючих дошок за рахунок використання програм з відкритого *Scratch*-репозиторію та бюджетних мікроконтролерів *Arduino Nano* із датчиками кута нахилу. Створений *Python WebSocket*-сервер дозволить у майбутньому впровадити механізм адаптації динаміки гри до фізичних можливостей гравця.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. C. S. P. de Medeiros, L. B. A. Farias, M. C. d. L. Santana, T. B. F. Pacheco, R. R. Dantas, та F. A. d. C. Cavalcanti, «A systematic review of exergame usability as home-based balance training tool for older adults», *PLoS ONE*, vol. 19, no. 8, e0306816, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0306816.
 2. J. A. Kwon, Y. K. Shin, D. J. Kim, та S. R. Cho, «Effects of Balance Training Using a Virtual Reality Program in Hemiplegic Patients», *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, no. 5, art. 2805, 2022, doi: 10.3390/ijerph19052805.
 3. M. Prince, «Effect of plankpad gaming and isometric exercise on the core strength of selected high school students», *International Journal of Computer Science and Mobile Computing*, vol. 9, no. 7, pp. 19–22, 2020.
 4. P. Dúo-Terrón, «Analysis of Scratch Software in Scientific Production for 20 Years: Programming in Education to Develop Computational Thinking and STEAM Disciplines», *Education Sciences*, vol. 13, no. 4, p. 404, 2023, doi: 10.3390/educsci13040404.
 5. O. Blazhko, V. Podhorna, A. Kokotieieva, and O. Ivanov, «Scratch Posenet exergame prototyping for learning process support in physical education», *Proc. Int. Conf. on Applied Innovation in IT*, vol. 12, no. 1, pp. 59–63, 2024, doi: 10.25673/115642.
 6. T. Adiono, S. F. Anindya, S. Fuada, K. Afifah, and I. G. Purwanda, «Efficient Android Software Development Using MIT App Inventor 2 for Bluetooth-Based Smart Home», *Wireless Personal Communications*, vol. 105, no. 1, pp. 135–151, Jan. 2019, doi: 10.1007/s11277-018-6110-x
- A. S. Volkov and O. A. Blazhko, «Recommendations for using of Exergame technologies for balance boards in different hardware/software configurations», in *Proc. XVII Int. Sci. Pract. Conf. Information Technologies and Automation (IT&A 2024)*, Odessa, Ukraine, Oct. 31–Nov. 1, 2024, pp. 709–712. ONUT Publishing House. [Online]. Available: <https://www.ontu.edu.ua/download/konfi/2024/Collection-of-abstracts-of-the-conference-ITIA-2024.pdf>